

QUYOSH PANELLARINI TOZALASH QURILMASI

dotsenti Sh.A.Akbarova., talabasi Muxtorov Muhammad Ali Murodjonovich
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179213

Annotatsiya. Ushbu maqola quyosh panellarini tozalash qurilmasi haqida bo'lib, quyosh panellarini samarali elektr tok manbai va uni kamchiliklaridan biri panellarning yuza qismi ifloslansa, elektr energiyasini kamroq o'tkazishlari haqida so'z boradi. Biz quyosh panellarini doimiy tozalab turishimiz lozim. Bu jarayonda qanday maxsus qurilmalardan foydalanishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Quyosh paneli, bachokli suv sistemasi, qurilma, panel yuzasi, shotka, avtomatik boshqaruv.

Quyosh batareyasi hozirda turli xil energiyalarini hosil qilish dolzarib mavzuga aylangan. Odatda energiya olinadigan manbalarning zahiralari 50 yillardan keyin tugab qoladi degan ma'lumotlarga egamiz [1]. Shuning uchun ham odamzod energiyani yangi usul bilan olish usullarini izlab topmoqdalar, bunga Quyosh nurlaridan olinayotgan Quyosh energiasini misolidir.

O'zbekistonda noana'anaviy energiya manbalari, birinchi navbatda, quyosh energiyasidan foydalanishni kengaytirishga katta e'tibor. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning 2013-yil 1- martda qabul qilingan - Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida muqobil energetika sohasidagi ilmiy salohiyatni yanada rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash, bu boradagi qonunchilikni takomillashtirish, muqobil energiya manbalarini ishlab chiqaruvchilar va foydalanuvchilarni rag'batlantirish, ularga soliq va bojxona imtiyozlari berish, — Muqobil energiya manbalari to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqish vazifalari belgilangan. Va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil 23 oktyabrdagi - Elektr energetikasi tarmog'ini jadal rivojlantirish va moliyaviy barqarorligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida belgilandi. Bu farmon va qarorlardan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston alternative energiya manbalariga befarq emas hamda bu sohadagi har qanday ishlar va izlanishlar davlat tomonidan qo'llab quvvatlanadi [3].

2030-yilga qadar 3500 ming megavatt quvvatga ega bo'lgan quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga tushirish rejalashtirilgan. Shu bilan birga joylarda sharoitga qarab kichik GESlar va mobil IESlar ishga tushirish rejalashtirilgan. Umumiy hisobda kelayotgan 10 yil ichida O'zbekistonda 25 ta quyosh elektr stansiyasi, 10 ta shamol elektr stansiyasi ishga tushirish maqsad qilib qo'yilgan. Birinchi quyosh elektr stansiyasi qurish Navoiy viloyatida boshlanadi. Energetika vazirligi Navoiy viloyatida 2019 yilda 100 megavattli quyosh elektr stansiyasi qurildi. Va yana Samarqand,

Surxondaryo, va Namangan viloyatlarida ham quvvati 100 mVtli quyosh elektr stantsiyalarini 2030 yilgacha barpo etish rejalashtirilgan [3].

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari orasida birinchilardan bo'lib quyosh energetikasi bo'yicha o'z ilmiy ishlanmalariga asoslangan yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilgan mamlakatdir. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining - Fizika-Quyosh ilmiy- ishlab chiqarish birlashmasi Fizika-texnika institutining xizmati katta. Institut olimlari mamlakatimizdagi ulkan gelioenergetika salohiyatidan oqilona foydalanish bo'yicha samarali tadqiqotlar olib bormoqda.

Butun dunyoda qayta tiklanadigan energiya manbalarining yangi va yangi turlari faol izlanmoqda. O'zbekiston uchun shamol parraklaridan energiya olish mumkin bo'lgan joylar kam hisoblanadi [2]. Bir yilning 365 kunida O'zbekistonda quyoshli kunlarning soni 300 kundan ziyodni tashkil etadi va shuning uchun ham mamlakatda quyosh elektr stantsiyalariga e'tibor qaratilmoqda. Jahon tajribasidan bilamizki, Quyosh panellari samarali elektr tok manbayi hisoblangani bilan lekin uning ham kamchiliklar bor. Bu kamchiliklardan biri panellarning yuza qisimlari ifloslansa elektr energiyasini kamroq chiqazishi. Misol uchun: chang, qor va barg va shunga o'xshash narsalarning panel yuzasiga tushishi. Bunday holatlar nafaqat elektr energiyasini ishlab chiqarish balki panelgaham o'zining ta'sirini o'tkazadi. Buning uchun biz quyosh panellarini doimiy ravishda tozalab turishimiz kerak bo'ladi. Quyosh elektr stantsiyalarini tozalash jarayonida bizga ko'p ishchi kuchini jalb qilmasdan, tozalash uchun foydalaniladigan maxsulotlardan minimum hisobda foydalanib ish samaradorligini oshirishimiz zarur.

Mu'ammoni yechish uchun biz maxsus qurilmadan foydalanamiz [4]. Qurilmaning foydali jihati shundayki: panel sirtidagi changlarni, yomgirdan kegin loy va barglarni, qorlarni tozalaydi.

Ish jarayonida esa:

1. Inson omilini keskin kamaytiradi.
2. Bachokli suv sistemasi mavjud bu tozalash uchun ketadigan suv hajmini kamaytiradi.
3. Quyosh panelidan elektr energiyasini olgan holatda ishlaydi.
4. Bir necha turdagi panellarga moslasha oladi.
5. Avtomatik boshqaruv orqali boshqariladi.
6. Hajmi uncha katta bo'lmagan va yengil.

1-rasm. Qurilmaning taxminiy ko‘rinishi.

Bu moslama orqali biz, Quyosh panellarini tez va oson tozalashimiz mumkun bo‘ladi. Hamda foydalanish ish ko‘fisentini oshiramiz [5]. Qurilmadan foydalanishimizda albatta texnika xavsizligiga rioya qilgan holatda ishlatishimiz zarur.

Qurilmaning ham kamchiliklari mavjud:

1. Panel yuzasi yahlagan bo‘lsa tozalay olmasligi.
2. Shotkalarining yedirilib ketishi.
3. Doimiy suv zaxirasiga ega emasligi.

2-rasm. Qurilmaning taxminiy ko‘rinishi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, vaqt o‘tishi bilan O‘zbekistonda quyosh panellarida foydalanish ko‘payib bormoqda. Bu esa o‘z-o‘zida panellarni tozalash qurilmasiga bo‘lgan talab xam oshib borishini bildiradi. Bunday qurilmalar xorijiy mamlakatlarda ishlab chiqariladi. Bunday qurilmalarni import qilish o‘zimizda ishlab chiqarilgan qurilmadan 1.5-2 barobar qimmatga tushadi. Bunday qurilmalarni ishlab chiqarish orqali biz ham ortiqcha xarajatdan qutilamiz, ham qurilmani mahalliyashtiramiz va eng muhimi qo‘shimcha ish o‘rinlarini xosil qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://ru.bluesunpv.com/blog/how-to-maintain-and-clean-your-solar-panels>
2. O‘.H. Qurbonova. - Elektron texnika materiallari va elementlari - Darslik. 2018 yil.
3. X.K. Aripov, A.M. Abdullayev, N.B. Alimova, X.X. Bustanov, YE.V. Obyedkov, SH.T. Toshmatov. «Elektronika» - 2011 yil.